

DIALEKTIZMLARNING QO'LLANISH XUSUSIYATLARIGA DOIR (NORMUROD NORQOBILOV QISSALARI MISOLIDA)

Xudaynazarova Charos Sharifjonovna

Angren shahar 13-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

tel: +998(90) 100-38-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17375105>

Annotatsiya: Dialektizmlar ham tilimizning o'ziga xos boyligi bo'lib, adabiy tilning boyish manbalaridan biri sanaladi. Ushbu maqolada yozuvchi Normurod Norqobilovning "Xazina" qissasida qo'llanilgan o'zbek tilining qipchoq lahjasiga mansub bo'lgan dialektizmlar tahlil qilingan. Dialektlar adabiy tildan fonetik, leksik va grammatik xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Maqolada, asosan, o'zbek adabiy tilidan fonetik va grammatik jihatdan farqlanuvchi dialektizmlar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: dialektizm, estetik vazifa, dialect, fonetik dialektizm, leksik dialektizm, Grammatik dialektizm, personaj nutqi.

Dialektizmlar ham boshqa tasviriy vositalar singari o'ziga xos estetik qimmatga ega. Ular asar badiiyatida tabiiylik, soddalik, xalqchilikni yuzaga chiqaradi. N.Norqobilov voqelikni real tasvirlashda, unga mahalliy-milliy ruh bag'ishlashda, personajlarning dunyoqarashini, e'tiqodini, ruhiyatini jonli ifodalashda, tabiiylikka, asarlarining «o'qishli» bo'lishiga intilgani uning sheva so'zlaridan unumli foydalanganidan ko'rinib turadi.

XX asrning 70-yillaridan boshlab dialektizmlarning badiiy asar tilidagi semantik-stilistik xususiyatlari o'rganila boshlandi [1]. «Dialektizmlar badiiy nutqda juda katta estetik vazifani bajaradi. Ammo dialektizmlarning badiiy asar tilidagi estetik qimmatini aniqlashda yozuvchining qanday dialektal so'zni ishlatganligiga e'tibor berish lozim. Dialektizmlarning ko'proq qo'shimcha izoh talab qilmaydiganlarini, kitobxon umumiy kontekstga ko'ra tushunib olaveradiganlarini badiiy nutqqa kiritish maqsadga muvofiqdir. Ayni paytda, dialektizmlar o'z me'yorida qo'llangandagina u yoki bu stilistik vazifani bajara oladi, aks holda, butun badiiy asarning estetik qimmatini pasayadi» [2].

Normurod Norqobilov qissalarda qahramonlarini o'zlari yashaydigan hudud va muhitdan ayirmagan holda, hayotdagidek ishonarli va jonli tasvirlar ehtiyojidan kelib chiqib ko'plab shevaga xos so'zlarni ishlatgan. Binobarin, sheva so'zlari mahalliy kolorit, hududiy mansublikni o'zida aniq aks ettirish bilan birga badiiy nutqda muayyan estetik funksiyani bajaradi. Biroq dialektizmlarning estetik qimmat kasb etishi ularning badiiy nutqdagi me'yori, qanday ishlatilishi va ayni paytda qanday dialektizmlarning qo'llanishi bilan bog'liqdir. Tilshunoslikka oid adabiyotlarda shevaga xos birliklarning fonetik, leksik va grammatik dialektizmlar sifatida tasnif qilinganligini kuzatish mumkin. Fonetik dialektizmlar asosan, tovushlarni o'zgartirib qo'llash, tovush orttirilishi, tovush tushishi va tovushlarni qavatlab qo'llash ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Masalan: *Gunohim o'n-o'n besh qo'yim... Mana bo'masam deb bir kecha hammasini gum qildim.(107); Agar tilla qogan bo'lsa, shu Cho'liboydan qogan. (108)* kabilar.

«Dialektizmlarning avtor tilida qo'llanishi bilan personaj nutqida qo'llanishi mutlaqo alohida-alohida hodisalardir. To'g'ri, o'rni bilan avtor tilida qo'llangan dialektizmlar u yoki bu mahalliy koloritni ifodalashga xizmat qiladi. Lekin dialektizmlarning haqiqiy estetik mohiyati,

asosan, personaj nutqida yaqqol ko'rinadi, dialektizmlar xarakterologik va ekspressiv imkoniyatlarini ana shu personaj nutqida haqli ravishda namoyon qila oladi» [3].

Tilimizdagi ko'plab so'zlarning shevada o'ziga xos shaklda, til ekonomiyasi tamoyillari asosida qisqartirilib qo'llanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan: *Agar o'nta ulim qator turgandayam cholning bir g'ishtiga tegmasdim.* (115) Ushbu misoldagi *ul* so'zi *o'g'il* so'zining shevadagi qisqargan shakli. *Shuytib bu bovonngdi savobidan gunoyi ko'p.* (107); *Shuytib desang, Nusratvoy inim, bir xum tilla qirding allaqaysi bir burchida yotibdi.* (132) misollaridagi *shuytib* so'zi *shunday* qilib ma'nosida, *Agar judayam tillasirab qolgan bo'sang, Samandarboyning ko'mmasini izlab top-da, bilganingni qilaber, lekin bola bechorani buytib qiynama.* (131) matnidagi *buytib* – *bunday* qilibning qisqargan shevaviy variantidir. *Tog'a har qaytganda, otasi bobosining vasiyatlarini qulog'iga quyadi: Nusratillaboy, endi kep joyga egalik qiling.* (115) misolidagi *kep* – *kelib* so'zining shevadagi qisqartirilgan shaklidir.

Ba'zan tovush orttirilsa, ba'zan tushirib qoldiriladi. Masalan: *Shundan so'g'in qulog'im tinchidi.* (107) Ushbu gapda *so'ng* so'zining so'zlashuvga xos *so'g'in* shakli qo'llanilgan. *Ikovimiz juda qalin, sirdosh... chol mendan hech nimani bekitmaydi.* (132); *Nimaga desang, ko'hna qishloq kaftdek yer, g'ayrat qilgan odam birda bo'masa birda albatta topadi.* (132) Bu misollarda ikki so'zidagi bitta *k* tovushi, *bo'lmasa* so'zidagi *l* tovushi tushgan holda qo'llangan.

Yozuvchi qissalarida grammatik dialektizmlarga ham duch kelamiz. Ya'ni, ayrim qo'shimchalarning shevaga moslanganini ko'rishimiz mumkin. Masalan: *Pochcha, sizam, bizdi gapdi oling. Oyoqdi qarating.* (116); *Boshqalardi tilla-pillaga uncha hushi jo'q edi.* (108); *Farosatli odam bo'gan deyishadi Samandarboydi, bunga aqli yetgan chiqar.* (132) Misollardagi *gapdi*, *oyoqdi*, *Samandarboydi* so'zlaridagi *-di* qo'shimchasi *-ni* tushum kelishigi qo'shimchasining, *bizdi*, *boshqalardi* so'zlaridagi *-di* qo'shimchasi esa *-ning* qaratqich kelishigining shevadagi shaklidir. Ushbu misollar orqali qaratqich va tushum kelishigi shakllari shevada farqlanmasdan bir xil shaklda ifodalanganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari yozuvchi N.Norqobilovning "Xazina" qissasida qaratqich kelishigining *-di* shaklidan tashqari *-ti*, *-ding* shaklidagi shevaviy variantlarini ham uchratishimiz mumkin. Masalan: *Shu, ko'hna machitti yonida bir nima bor, o'tsam ham, qaytsam ham yuragim yomon dukurlaydi.* (123); *Olim chinoqding o'z og'zidan eshitganman.* (132); *Uzoqding bug'doyidan jaqinning somoni yaxshi deganlar.* (115); *Shuytib desang, Nusratvoy inim, bir xum tilla qirding allaqaysi bir burchida yotibdi.* (132).

Umuman, yozuvchi qissalardagi tabiiylikni ta'minlashda, personajlar ruhiyatini yoritishda shevaga xos so'zlardan unumli foydalangan. Badiiy asarda qo'llangan shevaga xos so'zlar soddalikni, xalqchillikni ta'minlashga xizmat qilish bilan bir qatorda o'ziga xos estetik vazifani ham bajaradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Файзуллаев Б. Дialektizmlar va ularning badiiy adabiyetdagi ўрни // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1977. – №4.
2. Йўлдошев Б. Саид Аҳмад асарларида диалектизмларнинг стилистик хусусиятлари // Ўзбек тили стилистикаси ва нутқ маданияти масалалари. – Самарқанд, 1979.
3. Қиличев Э. Бadiiy тасвирнинг лексик воситалари. – Тошкент: Фан, 1982.
4. Норқобилов Н. Юзма-юз (қиссалар). - Т.: Чўлпон, 1993.